

QARNOBCHO‘L LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK MUAMMOLLARI

Abdurashidova Saida Tolliboy Qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

abdurashidovasaida17@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qarnobcho‘l landshaftlari, geologik xususiyati, muammolari va bunday muammolarga sabab bo‘lgan omillar hamda Qarnobcho‘ldagi biologik xilma-xillikning kamayib ketishi va buning chorvachilikka salbiy ta‘sir ko‘rsatayotganligi haqida so‘z yuritilgan. Qarnobcho‘l landshaftidagi geoeologik holatni yaxshilash borasida chora tadbirlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Geoeologik holat, tuproq degradatsiyasi, tuproq erroziyasi, aloqa liniyalari, qazilma boyliklar, efemer o‘simliklar.

GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF KARNABCHOL LANDSCAPES

Abstract: This article discusses the landscape, geological characteristics, problems and factors causing such problems, as well as the loss of biodiversity in Karnabakh, which has a negative impact on livestock. Measures to improve the geo-ecological situation in the Karnabakh landscape are considered.

Key words: Geo-ecological state, soil degradation, soil erosion, connecting lines, plant life, and ephemeral plants.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik va sotsial-iqtisodiy muammolardan biri, bu cho‘llanish muammosidir. Cho‘llanish - bu tabiiy-geografik va antropogen jarayonlarning o‘zaro ta‘siri yig‘indisi bo‘lib, arid hududlardagi ekosistemalarni yemirilishi, organik hayot shakllarining degeradatsiyalashuvi va bu hududlarning tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlarining pasayishi tushuniladi. Cho‘llanish, asosan arid mintaqa uchun xos bo‘lib, yer, suv, o‘simlik va boshqa resurslarning degeradatsiyalashuvidir (fr. degredation – asta-sekin yomonlashuvi), yogin miqdorining kamayib borishi bilan iqlimning quruqlashishi, cho‘l hududlari maydonining kengayishi natijasida yuzaga keladigan tabiiy ekosistemalarning buzilishidir. Qurg‘oqchil (arid) iqlim mintaqasida cho‘llar maydonining 1960 yillardan boshlab keskin kengayishi avvalo mamlakatlarda aholi sonini to‘xtovsiz oshib borishi, mamlakatlarning aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash, maqsadida qishloq xo‘jaligini rivojlantirish uchun ekin maydonlarining kengayib borganligi hamda ma‘lum ma‘noda qurg‘oqchilikning tez-tez sodir bo‘lganligi bilan bog‘liqdir.

Cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash ishlari samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasida cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish chora –tadbirlari to'g'risida» gi qarori qabul qilingan bo'lib, unda mamlakatimizda cho'llanishni oldini olish, cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish kabi vazifalar belgilab berilgan [1;1b.]. Cho'llanish jarayoni oqibatida ekologik vaziyatning yomonlashuvi O'zbekiston viloyatlari uchun ham xosdir. Inson xo'jalik faoliyatining kuchli ta'siri natijasida O'zbekiston hududida cho'llanish jarayoni chuqurlashib va kengayib bormoqda. Tadqiqotlarga ko'ra O'zbekiston hududining 60%dan ko'proq maydonida har xil darajada cho'llanish jarayoni sodir bo'lmoqda[2; 10-168 b.]. Cho'llanish jarayonining shiddatli borishi ko'pgina ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik oqibatlarga olib kelmoqda.

Asosiy qism: Qarnob cho'li Zarafshon daryosi o'rta oqimining chap sohilidagi to'liqsimon tekislik.Samarqand va Navoiy viloyatlari hududlarida.G'arbdan sharqqa 120 km ga cho'zilgan. O'rtacha eni 40–50 km. O'rtacha balandligi 300 m (markaziy qismida 350 m, sharqiy qismida 450 m).

Yer yuzasi tekislik. Janubiy sharqdan shimoli-g'arbga bir necha qator tepalar cho'zilgan. Ular bir-biridan quruq soylar bilan ajralgan. Qator tepalar shimolida Ziyovuddin va Zirabuloq to'glariga tutashadi. Cho'l g'arb tomon pasayib Toshloqqum va Uchqum cho'llariga qo'shilib ketadi. Iqlimi quruq va keskin kontinental. O'rtacha yillik temperatura 16°. Yanvar oyining o'rtacha temperaturasi -15°, -20°. Iyul oyida 40-45° ga yetadi. Yillik yog'in o'rtacha 165 mm. Qarnobcho'l tuproqlari och tusli bo'z, bo'zqo'ng'ir tusli taqir, sho'rxok, qum va qumoq,sur-qo'ng'ir va och sur-qo'ng'ir tusli tuproqlar keng tarqalgan. Uning profili bir -biridan keskin farq qiladigan quyidagi gorizontlardan iborat: tuproqning yuzasi 2-4 sm, ba'zan 5 sm qalinlikdagi sarg'ishbo'z tusli mayda g'ovak, teshiklardan iborat qatqaloq bilan qoplangan. Qatqaloqqa ba'zan chang yoki qum yopishgan bo'ladi. Qatqaloq ostida deyarli shunday tusli tangacha qatlamli (5-7 sm) gorizont ajralib turadi. Bu gorizont ko'pincha juda g'ovak bo'lib, nafaqat qatlamli, balki plastinkasimon strukturaga ham ega. Bu gorizontdan pastda rangi to'qroq, ko'pincha och jigarrang tusli zich, ba'zan temirga boy gil ko'p to'plangan uvoqli gorizont joylashgan. Zichlangan gorizontning yuqori qismida karbonatlarning oqish dog'lari ajralib turadi. Karbonatlar tuproq profilining yuqori va o'rta qismlarida ko'proq to'planadi. Zichlangan qatlamning pastki qismida 18-25 sm chuqurlikda sarg'ish tusli gips kristallari va suvda oson eriydigan tuzlar bo'lgan qatlam ajralib turadi.

O'simliklardan qumli va qumoq yerlarda shuvoq, selin, oq saksovul kabi galofitlar o'sadi, taqirlarda siyrak sho'ralar uchraydi. Bahorda cho'lni efemerlar qoplab oladi. Qarnob cho'lidan yil davomida qorako'l qo'ylarni boqish uchun yaylov sifatida foydalaniladi. Tabiiy yaylovlarda pichanning o'rtacha hosildorligini oshirish

uchun 10,5 ming ga maydonda saksovulzordan iborat sun’iy yaylovlar vujudga kelgan.

O‘zbekistonda cho‘l va yarim cho‘l tabiiy yaylovlari maydoni 17,5 mln. Shunga qaramasdan, hozirgi kunda foydalanib kelinayotgan qorako‘lchilik yaylovlari maydoni 17,0 mln ga dan ortiq maydonni tashkil qiladi. Yaylovlar mamlakatimiz cho‘l chorvachiligining asosiy ozuqa manbai bo‘lib, ulardan yil bo‘yi foydalanish imkoniyati mavjud. Yaylov ozuqasi eng arzon ozuqa manbai hisoblanadi. Lekin qorako‘lchilik yaylovlarining hozirgi holati sohani barqaror rivojlantirish talabiga javob bermay kelmoqda. Chunki yaylovlar hosildorligi past, quruq moddaga hisoblaganda 1,5-3,0 st\ga dan ortmaydi. Cho‘l yaylovlariga xos bo‘lgan kam hosildorlik va uning keskin o‘zgarib turishi ushbu mintaqada yuzaga kelgan tabiiy-tarixiy omillar ta’siri ostida yuzaga kelgan. Keyingi yillarda yuzaga kelayotgan yaylov xo‘jaligidagi salbiy holatlar insonning cho‘l mintaqasidagi noto‘g‘ri faoliyatining mahsuli deb ham atash mumkin. “Tuproq degradatsiyasi 21-asrning muhim ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Uning ahamiyati, biomassa mahsuldorligiga uning haqiqiy va potentsial suv, havo sifatiga va atmosferaga issiqxona gazlari emissiyasi ta’siri ta’kidlangan. Tuproq va suv manbai ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi bilan bog‘liqdir. Hozirgi kunda degradatsiyaning bir nechta tiplari mavjud:

Cho‘llanish, Sho‘rlanish, Eroziya, Tuproqlarning ifloslanishi, Botqoqlanish, Uzoq muddatli foydalanish natijasida yerning charchashi.

Ushbu maqoladan ko‘zda tutilgan maqsad Qarnobcho‘l landshaftlaridagi geoekologik holatni opimallashtirish, o‘simliklar bioxilma-xilligini oshirish va o‘simlik resuslaridan samarali tejab tergab foydalanish. Tuproq degradatsiyasi va unga sabab bo‘luvchi omillar ta’sirini yetarlicha kamaytirish hisobiga, tuproq unumdorligi oshirish.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi:

E.V. Lobova (1960)ning tadqiqotlari bo‘yicha Qarnobcho‘l tuproqlarining kattagina qismi och sur - qo‘ng‘ir tusli tuproqlardan iborat. L.I. Safonova va O.S.Lobko tomonlaridan olib borilgan ko‘p yillik tadqiqotlar (1977) shundan dalolat beradiki, och sur- qo‘ng‘ir va sur - qo‘ng‘ir tuproqlarning mexanik tarkibi turli-tumanligi bilan ajralib turadi. O‘simlik qopami. Y.P. Korovin (1961) cho‘l mintaqasi o‘simlik qoplamini quyidaga tiplarga ajratgan: Gipsofil-yarim buta o‘simlikli; Sukkulent gallofil o‘simlikli; Psammofil daraxt-buta o‘simlikli; Efemir, o‘tchil o‘simlikli; To‘qay buta-daraxtli va o‘tchil o‘simlikli; Hidrofil o‘simlikli; Sho‘ra o‘tli. O.I. Morozova (1946) tomonidan O‘rta Osiyo cho‘llari o‘simlik qoplami xususiyatlariga ko‘ra 4 ta asosiy: buta-o‘tchil; o‘tchil-sho‘rali; yarim buta-efemerli va efemerli singari tiplarga bo‘lingan.

S.M. Mavlonovning (1973) tadqiqotlariga ko'ra, Qarnobcho'l florasida 238 tur gulli o'simliklar qayd etilgan. Bu o'simlik turlari 138 turkumga mansub bo'lib, shulardan 216 turi o'tchil o'simliklar (90,8 %), 12 turi yarim butalar (5,0 %) va 10 turi (4,2 %) buta o'simliklardir.

Hozirgi kunga kelib Qarnobcho'l hududidagi tuproqlar ko'plab omillar tufayli o'z sifatini yo'qotmoqda. Bunga asosiy sabab qilib quydagilarni ko'rsatishimiz mumkun. Eroziya jarayonlari ro'y berishi natijasida yerlarini degradatsiyalanish muammolari nafaqat O'zbekistonda, balki chet el mamlakatlarida ham dolzarbdir. Ma'lum bir mintaqani tuproq hosil bo'lish jarayonini o'ziga xos regional xususiyatlarini hisobga olmagan holda yerlardan oqilona foydalanmaslik, chorva mollarni tartibsiz boqilishi oqibatida, tabiiy tuproq qoplaminin o'zgarishiga, tuproq unumdorligini pasayishiga olib keluvchi eroziya jarayonlarini yanada kuchaytiradi. Degradatsiyaning turlari bir biri bilan chambarchas bog'liq, bundan tashqari aloqa liniyalarining o'tkazilishi, geologik qazilmalarning qazib olinishi va uning oqibatida antropogen suniiy g'orlarning yuzaga kelishi, kuchli shamollar ta'sirida tuproq ustki unumdor qatlamining uchib ketishi va cho'llarda mavjud hududga nisbatan ko'proq chorva mollarni boqilishi ham o'z navbatida sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Qarnobcho'lning mexanik va mineralogik tarkibi. Sur - qo'ng'ir tusli tuproqlar turli tarkibli ona jinslardan shakllanganligi tufayli, ularning mexanik tarkibi ham har xil bo'lib, ko'proq qumoq va yengil qumoq xillari tarqalgan. Bu tuproqlar yuzasida ko'pincha qirrali shag'al toshlar bo'ladi. Tuproqning yuqori qatlamlarida mayda qum va yirik chang fraksiyalarining, illyuvial gorizontida esa 0,001 mm dan kichik loyqa zarrachalarining ko'p (11-18 %) bo'lishi xarakterli. Tuproq tarkibida jinslarning kam nuraganligi sababli, birlamchi minerallar ko'p. Mexanik va mineralogik tarkibi. Sur - qo'ng'ir tusli tuproqlar turli tarkibli ona jinslardan shakllanganligi tufayli, ularning mexanik tarkibi ham har xil bo'lib, ko'proq qumoq va yengil qumoq xillari tarqalgan. Bu tuproqlar yuzasida ko'pincha qirrali shag'al toshlar bo'ladi. Tuproqning yuqori qatlamlarida mayda qum va yirik chang fraksiyalarining, illyuvial gorizontida esa 0,001 mm dan kichik loyqa zarrachalarining ko'p (11-18 %) bo'lishi xarakterli (jadval 1.) Tuproq tarkibida jinslarning kam nuraganligi sababli, birlamchi minerallar ko'p.

O'simlik qopami. Y.P.Korovin (1961) cho'l mintaqasi o'simlik qoplami quyidaga tiplarga ajratgan: Gipsofil-yarim buta o'simlikli; Sukkulent gallofil o'simlikli; Psammofil daraxt-butla o'simlikli; Efemir, o'tchil o'simlikli; To'qay buta-daraxtli va o'tchil o'simlikli; Hidrofil o'simlikli; Sho'ra o'tli. Ushbu klassifikatsiya nuqtai-nazaridan qaralganda Qarnobcho'lning o'simlik qoplami gipsofil-yarim buta o'simlikli tipga xosdir. L.S.Gaevskaya va E.S.Krasnopolin (1957) larning ta'kidlashlaricha, Qarnobcho'lning o'simlik qoplami shuvoq - efemer o'simliklar guruhi bilan birga, faqatgina efemer o'tlardan tashkil topgan guruhlar ham uchraydi.

Bunga sabab, tuproqning kimyoviy va mexanik xususiyatlaridir. Lekin, Qarnobcho‘l o‘simlik qoplamiga ko‘proq shuvoq, efemer va efemeroid turlarning birgalikda uchrashlari xosdir, ya‘ni ular birgalikda bitta o‘simlik qavmini (fitotsenoz) tashkil qilishadi. O.I. Morozova (1946) tomonidan O‘rta Osiyo cho‘llari o‘simlik qoplami xususiyatlariga ko‘ra 4 ta asosiy: buta-o‘tchil; o‘tchil-sho‘rali; yarim buta-efemerli va efemerli singari tiplarga bo‘lingan.

Umuman olganda, cho‘l mintaqasi o‘simlik qoplami hayotiy formalar va turlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Xulosa. O‘zbekiston respublikasi hududlari uchun ham cho‘llanish jarayoni jiddiy xavfdir. Mamlakatimiz tabiatidan foydalanish va uni muhofaza qilishni strategik rejalashtirish barqaror rivojlanishning muhim vositasi hisoblanadi. Cho‘llanishni oldini olish uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish imkonini yaratish, meliorativ va agrotexnik tadbirlarni tashkil ekish natijasida tuproq sifatining yaxshilanishini ta‘minlash zarur.

Mamlakatimiz hududidagi mana shunday cho‘l va chalacho‘l yaylovlaridagi landshaft holatini yaxshilash uchun melioratsiya tadbirlarini muntazam olib borish va bio xilma-xillikni saqlab qolish uchun fitomeliorativ chora tadbirlarini amalga oshirish. Bundan tashqari suvsizlikka va ultrabinafsha nurlariga chidamli o‘simlik navlarini yaratish va amaliyotga tadbiriq qilish, cho‘l va chalacho‘llarda tuproqning unumdor qatlamini shamol uchirib ketmasligi va eroziyaga chalinmaslik uchun saksovulzorlarni barpo qilish orqali cho‘l va chalacho‘llar tuproqlarini va florasini yaxshilash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alibekov L.A., Nishonov S.A. «Tabiatni muxofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish». Toshkent. «O‘qituvchi». 1983 y.
2. Alibekov L.A. O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi. 1-qism. Samarqand, 2006 y
3. Baratov P., Mamatkulov M., Rafikov A. «O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi». Toshkent. «O‘qituvchi» 2002 y.
4. Baratov P. «O‘zbekiston tabiiy geografiyasi» Toshkent. «O‘qituvchi». 1996 y.
5. Raximbekov R.U., Donsova Z.N. «O‘rta Osiyo tabiatini geografik o‘rganish tarixi». Toshkent. «O‘qituvchi». 1982 y.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-fevraldagi PQ-4204-sonli «O‘zbekiston Respublikasida cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish bo‘yicha ishlar samaradorligini oshirish chora –tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.
7. Алибеков Л.А. Arid mintaqalarda cho‘llanish muammolari // O‘quv-uslubiy majmua. Самарканд, 2013. 168 b.
8. // <http://lex.uz/docs/-4211813>.